

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЭКСПОРТЁРОВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

Хабибуллаев Комилжон Муродулла угли
Стажёр-преподаватель кафедры история,
культура, политика и экономика Кореи,
Ташкентский государственный университет востоковедения.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7220564>

ARTICLE INFO

Received: 27th September 2022

Accepted: 10th October 2022

Online: 18th October 2022

KEY WORDS

Международная трудовая миграция, рабочая сила, страны-экспортёры, уровень безработицы, трудовые ресурсы, экспорт рабочей силы..

Рынок труда является той сферой, которая одной из первых ощущает последствия эмиграции. При этом эффекты оказывает не только выезд на работу за рубеж, но и входящий поток денежных переводов.

При анализе эффектов эмиграции для рынка труда, как правило, в первую очередь указывается снижение напряженности на внутреннем рынке труда за счет уменьшения безработицы. В теории трудовая эмиграция может снизить безработицу двумя путями. Во-первых, безработные могут найти работу за рубежом. Во-вторых, потенциальные мигранты, имеющие работу, могут найти более высокооплачиваемые места в другой

ABSTRACT

В статье рассмотрена роль международной трудовой миграции в странах Дальнего Востока. Особое внимание уделено на отдельные направления факторов, влияющих на рост международной миграции. Так же изучены последствия данного явления на страны-экспортёры, дана оценка влияния на экономику стран международной миграции.

стране, а освободившиеся вакансии занимают местными безработными¹.

Основными причинами эмиграции являются безработица, низкая заработная плата, неравенство и другие факторы. Поэтому мы проанализировали уровень безработицы и бедности в некоторых странах Дальнего Востока.

¹ Jandl Michael Methods, Approaches and Data Sources for Estimating Stocks of Irregular Migrants // International Migration. 2011. – P. 77.

**Табл. 1 Уровни безработицы и бедности в странах Дальнего Востока 2020 г.
(в процентах)²**

	Китай	Индонезия	Япония	Юж.Корея	Малайзия	Таиланд
Уровень безработицы	4,20	4,84	2,34	4,13	3,38	0,80
Уровень бедности	0,00	9,80	15,70	14,40	5,60	8,80

² Таблица составлена автором на основании данных сайта: <https://www.statista.com/>

Как видим, уровень безработицы в этих странах очень схож и составляет в среднем 3,7 процента. В одном только Таиланде уровень безработицы составил 0,8 процента, что является самым низким показателем среди стран. Самый высокий уровень бедности наблюдается в Японии и Малайзии - 15,7 процента и 14,4 процента соответственно. Только Китай смог искоренить бедность к 2020 году. Как мы видим, среди изучаемых стран в Китае, Индонезии и Таиланде минимальная заработная плата значительно ниже, чем в других

странах, таких как Япония, Южная Корея и Малайзия.

Если посмотреть на тенденции, то в течение первых 4 лет периода исследования в Китае не произошло значительного повышения минимальной заработной платы. В 2019 году месячная зарплата составила 218 долларов, что на 22 доллара, или 11,2 процента, больше по сравнению с 2016 годом. В 2020 году ежемесячная заработная плата увеличилась на 98 долларов США или 44,9% по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1 Динамика минимальной месячной заработной платы на 2016-2020 гг. (мес./долл. США)³

³ График составлен автором на основании данных сайта: <https://www.statista.com/>

Похожая динамика наблюдалась в Индонезии и Таиланде. В Индонезии за пять лет заработная плата выросла на 19 долларов, или на 21,3 процента. В Таиланде пятилетний рост составил 30 долларов, или 16,6 процента.

Анализ данных Малайзии показывает, что в 2016–2018 годах минимальная заработная плата не изменилась на уровне 1000 долларов. В следующие два года периода исследования ежемесячный доход стабильно увеличивался со 100 до 1200 долларов в 2020 году.

Япония не была такой застойной, как другие страны. В 2016 году месячная зарплата в Японии составляла 1159 долларов при среднегодовом темпе роста 5-6 процентов, а в 2020 году - 1437 долларов.

В Южной Корее ежемесячная заработная плата в 2019 году составила 1568 долларов, что на 491 доллар или 45,6 процента больше, чем в 2016 году. В 2020 году минимальная заработная плата снизилась на 15 долларов

Рис. 2 Количество эмигрантов из стран Дальнего Востока к 2020 г. (млн человек)⁴

⁴ График составлен автором на основании данных сайта: <https://migrationdataportal.org/>

Как видно из диаграммы, Китай лидирует по количеству эмигрантов среди выбранных стран Дальнего Востока. Число китайских иммигрантов составляет 10,5 миллиона человек, что в 5,5 раз больше, чем в Малайзии, и в 9,5 раз больше, чем в Таиланде. В Индонезии 4,6 миллиона иммигрантов, в два раза больше, чем в Южной Корее и в 5,7 раз больше, чем в Японии.

В 2019 году Китай и Филиппины были основными странами происхождения иммигрантов из Дальнего Востока в США.

Сегодня с большей вероятностью, чем родившиеся в США и иммигранты в

целом, будут зарабатывать более высокие доходы, работать в сфере управления и иметь высокий статус.

Самыми крупными странами происхождения из Дальнего Востока были Китай, включая Гонконг (2,5 миллиона, 18 процентов); Филиппины (2 миллиона, 15 процентов); Вьетнам (1,4 миллиона, 10 процентов); Южная Корея и Северная Корея (1 миллион, 7 процентов), которые Бюро переписи США объединяет в своих опубликованных данных, хотя подавляющее большинство иммигрантов с Корейского полуострова - выходцы из Южной Кореи.

Рис. 3 Распределение иммигрантов из Дальнего Востока в США по основным странам происхождения, 2019 г⁵.

⁵ https://www.migrationpolicy.org/article/immigrants-asia-united-states-2020#Distribution_by_Region_and_Country_of_Or

Большинство эмигрантов из Тайваня (73 процента), Малайзии (60 процентов), Камбоджи (19 процентов) и Лаоса (15 процентов) закончили колледжи. Кроме того, более половины иммигрантов с высшим образованием из Китая, Тайваня имеют ученые степени.

Более половины (53 процента) иммигрантов из Дальнего Востока были

заняты в сфере управления, бизнеса, науки и искусства — это намного больше, чем в общей численности населения, родившегося за границей и в США. Напротив, иммигранты из Дальнего Востока также гораздо реже работали в сфере природных ресурсов, строительства и технического обслуживания (3 процента).

Рис. 4 Иммигранты (от 16 лет и старше) по роду занятий и происхождению, 2019 г⁶.

⁶ <https://www.migrationpolicy.org/article/immigrants-asia-united-states-2020>

Китайская диаспора является самой крупной среди всех стран азиатского происхождения в Соединенных Штатах и девятой среди всех групп диаспор, согласно таблице данных ACS Бюро переписи населения США за 2019 год,

составленной MPI. Примерно 5,5 миллиона человек либо родились в Китае, либо имеют китайское происхождение, за ними следуют индийские и филиппинские диаспоры.

Табл. 2 Оценки крупнейших стран диаспоры в США, 2019 г⁷.

Country of Origin	Diaspora Members	Foreign Born
China	5,485,000	2,482,000
India	5,485,000	2,688,000
Philippines	4,412,000	2,045,000
Vietnam	2,344,000	1,384,000
Korea	1,985,000	1,039,000

⁷ <https://www.migrationpolicy.org/article/immigrants-asia-united-states-2020>

Филиппины признаны одной из стран с наиболее осмотрительной политикой поддержки и защиты экспорта рабочей силы.

Согласно данным, общее количество эмигрантов в 2020 году достиг 6,1 миллиона человек. В первую пятерку стран, принимающих филиппинских мигрантов, входят США, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Канада и Малайзия. Большинство филиппинских эмигрантов в этих странах составляют медсестры, учителя и инженеры.

Экспорт большого количества рабочей силы из Филиппин, повысил объем денежных переводов из-за границы в страну в 2016-2020 гг. и составил 33,339 млн. долларов США. В 2020 году этот показатель составлял 8,8% ВВП Филиппин.

Политика страны по экспорту рабочей силы за границу привел к увеличению ее валютных резервов, положительному платежному балансу, созданию малых предприятий семьями, получающими денежные переводы, повысит знания и навыки возвращающихся рабочих-мигрантов.

Рис. 5 Динамика денежных поступлений в страны Дальнего Востока в 2016-2020 годах (млн долларов США)⁸

⁸ График составлен автором на основании данных сайта: <https://data.worldbank.org/>

Из приведенных выше диаграмм и анализов видно, что Китай является основным экспортером мигрантов. В общей картине Китай заметнее любой другой страны. В остальных странах за исследуемый период не наблюдалось значительного увеличения или уменьшения. Перейдем к анализу денежных потоков из стран в страны. Малайзия, например, отправляла в среднем 1600 миллионов долларов в год. С другой стороны, Япония получила почти в 1,5 раза больше денег, чем Малайзия, или в среднем 4200 миллионов долларов за пять лет.

В отличие от других стран, в Китае за исследуемый период наблюдалась тенденция к росту. В 2019 году в страну поступили денежные переводы китайских иммигрантов на сумму 68398 млн долларов США, что на 7398 млн долларов США или на 12,1% больше, чем в 2016 году. В 2020 году

денежные поступления снизились на 8 891 миллион долларов, или 13 процентов, по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, в странах Дальнего Востока формируется региональная миграционная система. Об этом свидетельствует усиление миграционного взаимодействия между странами данной территориальной группы, в основе которого лежит действие целого комплекса экономических, демографических, политических и других факторов. Перспективы нарастания внутри региональных перемещений населения, новые возможности развития стран Дальнего Востока, открываемые последними благодаря повышению сбалансированности рынка труда, появлению новых источников финансирования экономики и роста благосостояния семей мигрантов и т. п

References:

1. Цапенко И. П. Регионализация миграционных процессов. //Контурсы глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – М. 2017. – 75 с
2. Lian K. F., Rahman M., Bin Alas, Y. International Migration in Southeast Asia: Continuities and Discontinuities. – Singapore: Springer, 2016. – 265 p.
3. Santoso A. Migrant Workers and ASEAN: A Two Level State and Regional Analysis. – London: Routledge. 2017. – 256 p.
4. Jandl Michael Methods, Approaches and Data Sources for Estimating Stocks of Irregular Migrants // International Migration. 2011. – P. 77.
5. <https://www.statista.com/>
6. <https://migrationdataportal.org/>
7. <https://data.worldbank.org/>
8. <https://www.migrationpolicy.org/article/immigrants-asia-united-states-2020>
9. https://www.migrationpolicy.org/article/immigrants-asia-united-states-2020#Distribution_by_Region_and_Country_of_Or